

QORAKOL QO'YLAR METABOLIZMA JARAYONDAGI XLOR (Cl) ELEMENTI TA'SIRI

Saydalimov Axror Xudoyberdi o'g'li

Jizzax davlat pedagogika Universiteti "Fiziologiya va gigiyena" kafedrasida stajyor
o'qituvchisi tel(+99891 0257834)

Rezyume: Maqolada xlor elementining qorako'l qo'ylarining ko'payish xususiyatiga ta'siri va turli tipda tug'ilgan qorako'l qo'ylari organizmida xlor elementini miqdorining dinamikasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar. Qorako'l qo'zilari, xlor, ko'payish, tug'ilish tipi, serpushtlik omili, xususiyat, bir jinsli, har xil jinsli, egiz.

Резюме: В статье рассмотрено влияние элемента хрома на репродуктивные характеристики каракольских овец и динамика содержания элемента хлора в организме каракольских овец разных пород учился.

Ключевые слова. Каракольские ягнята, хлора, воспроизводство, тип рождения, коэффициент плодовитости, характеристика, однополые, разнополые, близнецы.

Summary: In the article, the influence of chromium element on the reproductive characteristics of Karakol sheep and dynamics of chromium element content in the body of Karakol sheep of different breeds studied.

Keywords. Karakol lambs, chlorine (Cl), reproduction, birth type, fertility factor, characteristics, same sex, different sex, twin..

Qorako'l qo'ylarini ko'paytirish chorvachilikning muhim elementlaridan biridir. Bu yo'nalishda olib borilgan uzoq muddatli izlanishlar qo'ychilikning fiziologik asoslarini aniqlash va chorvachilikning biotexnologik usullarini ishlab chiqish imkonini beradi. Qorako'l qo'ylari sonining sifat va miqdor jihatdan ko'payishi mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, podada naslchilik sur'atini tezlashtirish, qo'ychilikda qo'llaniladigan usul va usullar bilan sezilarli darajada bog'liq. samaradorligi bilan belgilanadi. Qorako'l qo'ylarining mahsuldorligini oshirishda biologik faol moddalardan foydalanish chorvachilik tarmog'i samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi.

Maqsad. Qorako'l qo'ylarining biologik faol moddalar yordamida unumdorligini oshirish usullarini ishlab chiqish.

material va metodologiya. Samarqand viloyati Qo'shrobd tumanidagi "Obod zamin" MChJda bir xil, har xil va solitar turdagi qorako'l qo'ylarining qonida kaliy miqdori aniqlangan, serpusht tipidagi qorako'l qo'ylarida biologiyada umumiy etilgan usullardan foydalaniladi. . belgilangan edi.

tadqiqot natijalari. Qorako'l qo'zilarining 2 oyligida har xil tug'ilgan qo'zilarining qonidagi xlor miqdori o'rganilganda, turli jinsdagi egizaklar bilan tug'ilgan qo'zilarining qonida kaliy elementi miqdori 786 mkg/g, 9,5 va 16,1 foizni tashkil etgan. mos ravishda bir jinsli egizaklar va yakkaliklarga nisbatan yuqori.

Tajriba qo'zilarining qonida xrom elementi kontsentratsiyasi 4-4,5 oyligida aniqlangan, bir jinsli egizaklar bilan tug'ilgan qo'zilarining qonida esa ular turli jinsdagi egizaklar va bir o'g'il bolalar bilan tug'ilgan qo'zilarga o'xshash bo'lgan. mos ravishda 3,2 va 5,9 foizga yuqori. Xuddi shunday tendentsiya tajriba qo'zilarining 8,5-9 oyligida kuzatilgan, bir xil egizak qo'zilarida kaliy elementi miqdori 990 dona bo'lgan. Birlikni tashkil etuvchi bir jinsli va bitta tug'ilgan tengdoshlariga nisbatan mos ravishda 7,6 va 11,2 foizga yuqori ekanligi kuzatildi.

Hatto 12 oylik bo'lganida ham tajriba qo'zilarida kaliy elementining kontsentratsiyasi bir xil turdagi egizaklar bilan tug'ilgan qo'zilarida 950 mkg/g ni tashkil etgan, ular har xil turdagi egizaklar va yakka tuklar bo'lgan.

mahalliy tengdoshlariga nisbatan mos ravishda 7,9 va 10,5 foiz ustunligi kuzatildi. Turli yoshdagi tajriba qo'zilarining qonida kaliy element miqdori dinamikasini tahlil qilganda, turli tug'ilgan qo'zilarining qonida xlor elementi kontsentratsiyasi 8,5-9 oylikgacha ortib borishi, 12 oyligida esa bu ko'rsatkich pasayib borishi kuzatildi.

Eksperimental qo'zilarining qonida kaliy elementining kontsentratsiyasi 12 oyligida kamayadi, yilning bu davri qo'zilarni oziqlantirishning muhim davriga to'g'ri keladi, ya'ni. qish mavsumining oxiri va bahorning boshlanishi. Buni shu davrda qo'zilarining tirik vaznining keskin kamayishi va semirib ketishi bilan izohlash mumkin.

Xulosa. Bir jinsli egizaklar bilan tug'ilgan qo'zilarining qonida kaliy elementi miqdori turli jinsdagi egizaklar va bir o'g'illar bilan tug'ilgan qo'zilar qonidagi kaliy elementi miqdoriga nisbatan ko'p bo'lishi, bu turdagi hayvonlarda unumdorlik koeffitsienti ko'pligidan dalolat beradi. diqqat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kalugin YU.A. Vliyane raznyx ratsionov na perevarimost pitatelnyx veshchestv I obmen azota u krolchix / YU.A. Kalugin // Sb. nauch. trudov VNIIPZiK. - 1978. - C. 24-27.
2. Kalugin YU.A. Fiziologiya pitaniya krolikov / YU.A. Kalugin / - M.: Kolos, 1980. -C.
3. Kalugin YU.A. Snova ob urovne kletchatki / YU.A. Kalugin // Krolikovodstvo I zverovodstvo. - M., 1981. № 1. - S. 18.

